

TURISMO REGENERATIVO EN EL VALLE DEL CAUCA. UN ENFOQUE EXPLORATORIO

Sergio Andrés López Rodríguez¹

¹ *Administración de Empresas, Universidad Santiago de Cali, Cl. 5 #No. 62 -00, Cali, Valle del Cauca – Colombia*

² *Grupo de investigación SocialGRID, Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia-SoPhic, <https://www.sophicol.org/en/>, Colombia*

Resumen

VARIABLES como el deterioro ambiental, la pobreza, la falta de inclusión, el desarraigo y la débil cohesión social llevan a replantear los modelos de negocio para el turismo sostenible. El inventario turístico y la vocación de los destinos consolidados está suficientemente diagnosticada para el Departamento del Valle del Cauca, objeto de estudio, por lo que se parte del reconocimiento de la variedad y originalidad del patrimonio cultural y natural para explorar alternativas que no solo garanticen la conservación sino la regeneración de dicho patrimonio. Así, el objetivo se centra en analizar alternativas que se enmarcan en el paradigma de la regeneración ambiental y cultural para proponer un modelo de negocio de turismo regenerativo inclusivo que contribuya al desarrollo integral en los territorios. La metodología es exploratoria y descriptiva basada en el análisis documental cualitativo sobre las actuales tendencias mundiales y nacionales para el turismo regenerativo que contempla tecnologías digitales y economía circular. El turismo regenerativo recoge la evolución de esta actividad como una de las mejores alternativas para promover el desarrollo integral de los territorios más allá de la sostenibilidad al proponer la regeneración de los ecosistemas y del legado cultural.

Palabras Clave

Turismo regenerativo, patrimonio natural, patrimonio cultural, economía circular, desarrollo sostenible

Abstract

VARIABLES such as environmental deterioration, poverty, lack of inclusion, uprooting and weak social cohesion lead to rethinking business models for sustainable tourism. The tourist inventory and the vocation of the consolidated destinations is sufficiently diagnosed for the Department of Valle del Cauca, object of study, so it is based on the recognition of the variety and originality of

Contacto: Sergio Andrés López Rodríguez, sergio.lopez01@usc.edu.co ; sergio.lopez@sophicol.org ; seranlo11@gmail.com

the cultural and natural heritage to explore alternatives that not only guarantee the conservation but rather the regeneration of said heritage. Thus, the objective focuses on analyzing alternatives that are framed in the paradigm of environmental and cultural regeneration to propose an inclusive regenerative tourism business model that contributes to comprehensive development in the territories. The methodology is exploratory and descriptive based on qualitative documentary analysis of current global and national trends for regenerative tourism that contemplates digital technologies and circular economy. Regenerative tourism reflects the evolution of this activity as one of the best alternatives to promote the comprehensive development of territories beyond sustainability by proposing the regeneration of ecosystems and cultural legacy.

Keywords

Regenerative tourism, natural heritage, cultural heritage, circular economy, sustainable development

Introducción

Este documento se deriva de la revisión documental para el proyecto “Marketing digital en el municipio de Cali: Turismo del futuro tras la pandemia”, desarrollado entre la Universidad Santiago de Cali y la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia- SoPhIC. En el presente manuscrito se hace un análisis del turismo como actividad económica que puede contribuir a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de los municipios o territorios apartados que tienen un singular y valioso patrimonio natural y cultural.

Así, el turismo regenerativo debe impulsar un círculo virtuoso de recuperación, conservación y regeneración no solo de ecosistemas sino también de la riqueza cultural y ponerlos en valor para las comunidades locales, de manera que se logre el cambio de uso del suelo hacia actividades sustentables. Este hecho, por si solo atrae a un nicho de turistas internos y externos, por lo que con una adecuada planificación se pueden desarrollar productos turísticos de alta calidad (Cristancho-Acevedo, 2021; Socatelli, 2020).

El modelo de turismo regenerativo involucra a toda la cadena de valor y puede incluir tendencias innovadoras como el ecodiseño, el turismo 4.0 (tecnologías digitales), la economía circular y los nuevos modelos de viaje como el turismo lento o *slow tourism* que puede valerse de prácticas como *el coworking*, *networking* y *nómadas digitales*. El *coworking* y el *networking* permiten compartir espacios de trabajo y se establecen redes colaborativas entre emprendedores, investigadores u otros trabajadores o estudiantes. Los *nómadas digitales*, por su parte, son personas que desarrollan actividades laborales o científicas por internet con herramientas digitales y les permite desplazarse por varios lugares del mundo mientras hacen turismo (Boronat-Navarro & Puig-Denia, 2020; Marcos del Castillo, 2022; Ocaña-Zambrano et al., 2021; Rangel et al., 2021; Reyes et al., n.d.; Socatelli, 2020; Urvina-Alejandro et al., 2022).

Si los destinos turísticos aprovechan estas tendencias y adecuan espacios con tecnologías digitales y conectividad robusta para atender las necesidades y expectativas de los turistas como los mencionados, el nicho de mercado se amplía y permite que los viajeros convivan más tiempo con las comunidades anfitrionas estrechando lazos de amistad, de aprendizaje cultural y de

respeto hacia el entorno natural. Esto aumenta la satisfacción del turista y se promueve la regeneración y valía del patrimonio del destino.

Por lo anterior, en los siguientes acápite se profundiza a manera de resultados de investigación los siguientes temas: el desarrollo sostenible y el turismo regenerativo; diseño del producto turístico, marketing y planeación de la experiencia en el viaje de turismo regenerativo; economía circular y turismo 4.0 (enfocado en el marketing digital).

Por último, se proponen consideraciones finales o conclusiones para estructurar un modelo de turismo regenerativo para las regiones, partiendo del estado del arte investigado sobre el tema y la vocación turística, en turismo sostenible, en el Valle del Cauca, objeto de estudio.

Metodología o abordaje del tema

El tipo de investigación es exploratorio y descriptivo, basado en la revisión documental utilizando un plan de trabajo con descriptores claves de búsqueda como turismo en Colombia, economía circular, economía regenerativa, turismo sostenible y estadísticas de turismo en Colombia, como se resume en la figura 1.

Figura 1. Plan de revisión documental basado en palabras clave
Fuente: elaboración propia

En total se han revisado 87 documentos de los cuales se tienen en cuenta 52 para este manuscrito, como resultados parciales del proyecto antes mencionado.

El diseño de la investigación contempla las etapas descritas en la tabla 1.

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Identificar fuentes válidas científicamente. - Bases de datos de Ciencia Abierta del Gobierno en la Cuenta Satélite de Turismo (DANE). - Informes, estadísticas, políticas y normatividad de Ministerios de Colombia. - Organismos multilaterales (OMT, ONU, entre otros). - Bases de revistas científicas (Google Scholar, Research Gate, Scopus-Elsevier, Redes de investigadores y redes sociales. - Bibliotecas virtuales de universidades. - Documentos multimedia de congresos virtuales en redes sociales y redes de investigación.	Se identifican 87 documentos basados en descriptores claves de búsqueda como: <ul style="list-style-type: none"> - Turismo en Colombia. - Economía circular. - Economía regenerativa. - Turismo sostenible - Estadísticas de turismo en Colombia. - Tendencias de turismo en la postpandemia.
2	Seleccionar documentos de consulta.	Se seleccionan los documentos pertinentes. Las estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se analizan desde 2016, año en que empezaron las publicaciones.
3	Extraer información en fichas bibliográficas.	Se elaboran fichas bibliográficas para extraer la información pertinente.
4	Análisis y sistematización.	Se realiza el estudio descriptivo de los hallazgos documentales para elaborar el presente documento.

Tabla1. Etapas de la revisión documental

Fuente: elaboración propia

Cabe resaltar que la Ciencia Abierta es una política pública en Colombia, cuyas directrices se encuentran en la Resolución de Minciencias 0777 de 2022 (Minciencias, 2023) derivada del Documento CONPES 4069 (Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) (Centro de Estudios en Propiedad Intelectual -CEDEPI, 2015; DNP. Departamento Nacional de Planeación., 2022; Minciencias, 2022b, 2023; Rincón-Salazar, 2023).

Se define la ciencia abierta como un constructo que incluye a los grupos humanos más desfavorecidos que no tienen acceso a la información de calidad, también se incluye a los investigadores, científicos, empresarios, estudiantes y otros interesados (Minciencias, 2022b, 2022a; Rincón-Salazar, 2023). La información es accesible, reutilizable y complementada a través de redes de colaboración científica. Se contemplan todas las disciplinas científicas y los resultados de prácticas académicas para lograr “el conocimiento científico abierto,

infraestructuras de la ciencia abierta, comunicación científica, participación abierta de los agentes sociales y diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento” (Unesco, 2021, p.7).

Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, provee información estadística estratégica para el país, garantizando la calidad y rigor de acuerdo con los estándares científicos. En este marco se elaboran las Cuentas Satélites como parte de las cuentas nacionales útiles en la toma de decisiones y en la construcción de una base confiable de datos para las investigaciones científicas. La Cuenta Satélite de Turismo (CST), se acoge a los requerimientos de la OMT (Organización Mundial del Turismo) y es presidido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT). El primer ejercicio piloto se entrega en 2012 con la base 2005, la cual se ajusta y se genera la base 2015, la cual se tiene en cuenta para los análisis de este documento. Los resultados más recientes publicados abarcan los períodos 2015-2019 y fueron publicados en 2020 (DANE, 2021b, 2021a).

En cuanto al objeto de estudio, éste se identifica como el turismo sostenible en el Valle del Cauca, dado que la cadena turística de Cali se extiende a los municipios aledaños considerados destinos turísticos. Los sujetos de estudio son los viajeros que ingresan por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tomando como referencia las estadísticas publicadas por el MinCIT y el DANE y que a su vez se derivan de la Cuenta Satélite de Turismo (MinCIT, 2018-2023). El campo de investigación se centra en el turismo como agente influenciador del desarrollo sostenible en los territorios con vocación de turismo de naturaleza y cultural y, finalmente, el problema se plantea en la identificación de las variables que debe contener un modelo de turismo regenerativo para el Valle del Cauca (Escuela de Turismo; Universidad Autónoma de Occidente; Corporación Biocomercio Sostenible y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2018; Fondo de Promoción Turística de Colombia, 2012).

Resultados

Antes de describir los resultados teóricos y normativos se hace un análisis del contexto del objeto de estudio y posteriormente, se analizan someramente los siguientes temas considerados como variables relevantes para la propuesta de un modelo de turismo regenerativo: a) la evolución turismo sostenible hasta llegar al turismo regenerativo; b) diseño del producto turístico, marketing y planeación de la experiencia en el viaje en el turismo regenerativo; c) economía circular y d) turismo 4.0.

Contexto geográfico

El Departamento del Valle del Cauca se divide en 42 municipios, 88 corregimientos y numerosos centros poblados, con una superficie de 22.140 Km² que equivale a 1.94% del territorio nacional. La capital es la ciudad de Cali. En el siguiente mapa (figura 2), se muestra la ubicación del Departamento del Valle del Cauca (Gobernación del Valle del Cauca, 2020).

Figura 2. Ubicación geográfica del Departamento del Valle del Cauca.
Fuente: Modificado a partir de Google maps (2023) y Gobernación del Valle del Cauca (2018)

El municipio de Santiago de Cali se encuentra ubicado en el Departamento del Valle del Cauca. La ciudad de Santiago Cali es la tercera ciudad más grande del país con una notable influencia sobre los municipios aledaños por que se le considera como ciudad – región (denominada comúnmente Cali) y lo mismo aplica para el caso de esta investigación, debido a que muchos turistas internos y externos que vienen a Cali como turistas de negocios, de compras, de ocio, de salud y religioso, se desplazan a los municipios aledaños como planes de fines de semana (Escuela de Turismo; Universidad Autónoma de Occidente; Corporación Biocomercio Sostenible y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2018; Gobernación del Valle del Cauca, 2020). Cali cuenta con atractivos turísticos consolidados y por la singular riqueza natural y cultural se posiciona como un destino turístico reconocido nacional e internacional. La caracterización de los atractivos turísticos se detalla en la figura 3.

Figura 3. Mapa Turístico Valle del Cauca-Colombia.
Fuente: modificado a partir de: Administración Cali (2023).

La zona norte posee recursos naturales y cultivos ancestrales de viñedos, café, pueblos coloniales y atractivos de turismo rural. En la zona central se destaca el turismo religioso de la ciudad de Buga, destino reconocido a nivel internacional y otros atractivos culturales y naturales. La zona sur posee atractivos diversos donde se destaca el avistamiento de aves, la gastronomía, y en el área urbana de Cali el turismo de negocios, el turismo médico y el turismo de compras, entre otros. Además, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se encuentra en el municipio de Palmira. Por último, en la zona Pacífica, se encuentra gran diversidad de naturaleza con parques naturales y avistamiento de ballenas como un atractivo emblemático. Aquí se encuentra el Puerto de Buenaventura, el más grande de Colombia por donde se mueve el comercio internacional (COTELCO, SITUR, & Cali, 2021a, 2021b; Gobernación del Valle del Cauca, 2020).

También, se advierte que la mayoría de los visitantes que se desplazan por vía aérea hacia el Valle del Cauca lo hacen por el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que presta sus servicios a la ciudad de Cali, convirtiéndola en un foco dinamizador del turismo regional como se aprecia en la siguiente figura 4.

Figura 4. Llegada de pasajeros en vuelos internacionales en los principales aeropuertos de Colombia.

Fuente: elaboración propia a partir de MinCIT (2018 - 2023)

La evolución del turismo sostenible hasta llegar al turismo regenerativo

El turismo regenerativo ha tomado fuerza después de la pandemia, aunque la necesidad de cambiar hacia una economía regenerativa a nivel global es un tema que se ha discutido desde hace varias décadas. De hecho, desde 1972 con el “Club de Roma” la comunidad científica plantea la necesidad de poner límites al crecimiento industrial, al consumo desmedido y al crecimiento de la población, porque la presión sobre los recursos naturales puede desbordar la

capacidad de los ecosistemas amenazando con la desaparición de especies fundamentales para la vida. El documento emanado del Club de Roma *The limits to growth*, (Meadows, 1972), plantea, además, que los límites sostenibles se alcanzarán en 100 años. A partir de este año se han realizado acciones a nivel global como se muestra en la siguiente línea de tiempo (figura 5) del desarrollo sostenible y se mencionan las más sobresalientes evidenciando una evolución del concepto de sostenibilidad en el tiempo.

Figura 5. Línea de tiempo del Desarrollo Sostenible.

Fuente: elaboración propia (López, 2013; ONU & UNWTO, 2001; Socatelli, 2020)

El Concepto de Desarrollo Sostenible propuesto en la Agenda 21 desde 1996, dice que es necesario utilizar racionalmente los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la población actual, sin destruir los ecosistemas que soportarán a las generaciones futuras, es decir, previene el agotamiento de los recursos naturales. Sin embargo, las directrices propuestas en la Agenda 21 no se han aplicado completamente por todos los países y según varios estudios (Naciones Unidas, 2017; OMT, 1995), la degradación ambiental se manifiesta en climas extremos, desaparición de especies animales y vegetales, contaminación de efluentes, del aire y de la tierra, por la presión antrópica en la sobreexplotación de los recursos y malas prácticas ambientales (Bastidas-Pacheco & Hernández, 2019; Naciones Unidas, 2017; OMT-Organización Mundial del Turismo, 2018).

Por lo anterior, urge el cambio en la manera como la sociedad humana ha venido creciendo desde la Segunda Revolución Industrial, no solo en la producción industrial sino en la manera como consumimos, por lo tanto, la responsabilidad es de todos. Con la pandemia del COVID-19 y los constantes confinamientos se agudiza la controversia por la situación ambiental del planeta y se refuerza el “Paradigma de la regeneración” que va más allá de la sostenibilidad y se fundamenta no solo en prevenir el agotamiento de los recursos, sino en dejar el sitio en mejores condiciones de cómo se encontró, es decir, regenerar lo perdido sin cambiar la esencia del lugar (Cristancho-Acevedo, 2021; Reyes-Rojas & Casasola-Guerrero, 2021; Socatelli, 2020; Teruel-Avecilla, 2018).

Pasando al turismo regenerativo, se parte de los trabajos y conceptos desarrollados en la Agenda 21 para el turismo sostenible y las experiencias de aciertos y desaciertos que han contribuido a la evolución de la “industria sin chimenea”, como se le ha llamado, para proponer un modelo económico que se ajuste a los desafíos del turismo en la postpandemia. El cómo conciliar el disfrute del viajero o turista con la regeneración, es una cuestión que debe ser resuelta para cada destino en particular, porque los entornos, la población receptora y los ecosistemas son diferentes. De aquí la importancia de hacer la planificación territorial y el diseño de productos turísticos para evitar:

- La transculturización de la población anfitriona velando por la conservación del legado cultural, sin por ello, impedir el intercambio de culturas que es valioso para todo ser humano.
- Introducción de especies invasoras que amenacen a las especies nativas bien sea de fauna o flora.
- Afectación de las unidades de paisaje. Impedir las construcciones o adecuaciones de servicios públicos que afecten el paisaje, sobre todo en ambientes naturales.
- El sobreturismo o saturación del destino. Diseñar el control de capacidad carga turística de cada atractivo.

Promover:

- La capacitación al turista y a la comunidad anfitriona para acoger a los visitantes y mejorar su experiencia turística. Involucrar a los nativos del lugar dentro de los proyectos y emprendimientos turísticos.
- La cohesión social y el arraigo de los habitantes del destino turístico para salvaguardar el patrimonio natural y cultural del territorio.
- Normas y leyes que ayuden a los propósitos de regeneración.
- Emprendimientos turísticos dentro de la comunidad para ampliar la oferta de turismo regenerativo.

- Emprendimientos que ayuden a disminuir la huella de carbono y el uso de la tecnología digital para optimizar procesos.

A través de la historia, los cambios que son realmente fundamentales no han venido de los dictados de los gobiernos o los resultados de batallas, sino de un gran número de personas que han cambiado su parecer, aunque solo sea un poco. Cambiando de manera deliberada las imágenes internas de la realidad las personas pueden cambiar al mundo. Varias tendencias pueden incluirse dentro del modelo de turismo regenerativo y dependen del tipo de empresas que lo promueven, pero todos ellos deben considerar la esencia de la regeneración (Cifuentes et al., 1999; Ocaña-Zambrano et al., 2021).

Diseño del producto turístico, marketing y planeación de la experiencia en el viaje para el turismo regenerativo

Desde el punto vista de la experiencia, el turismo regenerativo permite al viajero desarrollar una visión más amplia de su relación con el destino turístico, convirtiéndose en una vivencia personal que enriquece al individuo y al destino en relaciones simbióticas como se plantea en la figura 6.

Figura 6. Diseño responsable para el turismo regenerativo. Fuente: elaboración propia a partir de Cristancho-Acevedo (2021); Ocaña-Zambrano et al.(2021); Reyes-Rojas & Casasola-Guerrero (2021).

Los viajes diseñados para relacionarse con uno mismo, con el otro y con la tierra, permiten profundizar la satisfacción y experiencia. Esta relación es recíproca entre el visitante y el anfitrión.

El producto turístico debe incluir aspectos espirituales, emocionales y creativos para convivir simbióticamente con los destinos a visitar y potenciar la experiencia del viajero. La relación simbiótica de todos los seres que habitamos el planeta es importante porque la destrucción o desaparición de un actor afecta la supervivencia de otros. Por ejemplo, el sobreturismo (desbordamiento de la capacidad de carga del atractivo) menoscaba la experiencia del viajero, al igual que la visita frenética a muchos sitios sin darse el tiempo de sentir y conectarse espiritualmente con el entorno (Povedano-Marrugat, 2022; Urvina-Alejandro et al., 2022).

La relación con uno mismo plantea una visión espiritual que parte de la reflexión y la canalización interior con la conciencia. Esto requiere capacitación del turista, de los anfitriones y de los diseñadores de productos turísticos para elaborar un diseño responsable (Cristancho-Acevedo, 2021; Ocaña-Zambrano et al., 2021; Reyes-Rojas & Casasola-Guerrero, 2021).

En la relación con el otro, todos los actores (turistas, anfitriones, empresas, Estado, entre otras partes interesadas) han de entender las necesidades del otro y cooperar para lograr la regeneración integral del destino (Cristancho-Acevedo, 2021; Ocaña-Zambrano et al., 2021; Reyes-Rojas & Casasola-Guerrero, 2021).

En la relación con la Tierra, todos los seres humanos hemos de comprender que no somos un mecanismo de control o de equilibrio y que la resiliencia de los sistemas vivos puede llevar a una recuperación si no se les presiona, por lo tanto, no es solo la prevención, sino algo más, “ser parte del ecosistema”. En la coevolución todo cambia y se parte de la sostenibilidad como la primera fase, la resiliencia como la segunda fase y la coevolución como la tercera fase. En ésta última, el desarrollo regenerativo es la parte aplicada para el logro de la salud de los sistemas vivos (Cristancho-Acevedo, 2021; Ocaña-Zambrano et al., 2021; Reyes-Rojas & Casasola-Guerrero, 2021).

Economía circular

La economía circular es un modelo de negocio integral que basa su propuesta de valor en factores de sostenibilidad como la reutilización, el reciclaje y la optimización en el uso de recursos, lo que conlleva a una producción o prestación de servicios mediante procesos más limpios con la asistencia tecnológica y la disminución de la huella de carbono. En este escenario se busca una colaboración con todos los actores de la cadena productiva y con los *stakeholders* o partes interesadas. También, se genera ahorro económico al disminuir el consumo de recursos, por lo que la productividad se mejora (Marcos del Castillo, 2022; Rangel et al., 2021; Rodríguez-Nivicela et al., 2022).

Los modelos de producción tradicionales son lineales y cada empresa actúa de manera aislada de acuerdo con sus intereses, como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Modelo de economía lineal.

Fuente: elaboración propia a partir de: Acosta-Pérez et al. (2020); Boronat-Navarro & Puig-Denia (2020); Jara-Santamera (2022); Ortega-Pineda & Rodríguez-Castillo (2023); Parra-Soto (2022); Rodríguez-Nivicela et al.(2022); Silva-Cárdenas (2022).

Este ha sido el modelo tradicional de producción a partir de la segunda Revolución Industrial. En este sistema los eslabones de la cadena productiva se integran solamente en una relación de proveedor - cliente para la producción de un bien y/o servicio, pero no hay una integración más allá de lo económico. Aquí, cada actor establece metas y objetivos propios para producir mucho y no para producir mejor. Partes interesadas, como el medio ambiente, no siempre se incluyen dentro de los objetivos y metas organizacionales y si lo hacen, algunas veces es para cumplir la exigencia de los mercados de acreditar certificaciones internacionales, como los estándares ISO (ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, entre otras) y no como convicción dentro de los valores empresariales, por lo que los resultados nos son satisfactorios. Pero, tanto los modelos de producción limpia como los de Responsabilidad Social Empresarial y los de Seguridad y Salud en el trabajo son un punto de partida para proponer modelos que vayan más allá de la sostenibilidad como es la economía circular y la regeneración (Marcos del Castillo, 2022; Rangel et al., 2021; Rodríguez-Nivicela et al., 2022).

A diferencia del modelo tradicional de producción (modelo lineal), el modelo circular que se muestra en la figura 8, busca una interrelación más estrecha entre todos los actores de la cadena productiva. Es decir, más asociatividad, lo que incrementa la competitividad (Rodríguez-Nivicela et al., 2022).

Figura 8. Modelo de economía circular.

Fuente: elaboración propia a partir de Acosta-Pérez et al. (2020); Boronat-Navarro & Puig-Denia (2020); Jara-Santamera (2022); Ortega-Pineda & Rodríguez-Castillo (2023); Parra-Soto (2022); Rodríguez-Nivicela et al.(2022); Silva-Cárdenas (2022).

Como se aprecia en la figura 8, el proceso ya no es lineal, sino que hay una interrelación entre todos los eslabones de la cadena productiva desde la obtención de materias primas, donde se ha de garantizar que tanto los procesos de extracción, manejo y transporte cumplan con estándares nacionales y/o internacionales con buenas prácticas que hacen parte de la trazabilidad del producto final.

Se calcula que a nivel mundial con la economía circular se puede reducir en un 70% las extracciones de materias primas que pueden generar un ahorro de 3.000 millones de dólares al año y se puede reducir en un 40% la generación de gases de efecto invernadero. En Colombia la economía circular puede generar 11.7 millones de dólares al año en ahorro de materias primas y se pueden crear nuevos negocios o emprendimientos (Colombia Productiva, 2019).

En el proceso de producción se ha de optimizar el uso de estas materias primas, de recursos energéticos y de otros necesarios para dar valor agregado al producto. Aquí, se recicla o se dan otros usos a los desechos (rentabilizar los residuos y reutilizar los productos) y se espera que se reduzca el uso de materias primas. Se trata de producir mejor y no de producir muchas unidades, por lo tanto, los indicadores de productividad han de cambiar hacia la eficiencia y no tanto hacia la eficacia (Colombia Productiva, 2019; DNP, 2016).

El proceso de distribución del producto final se optimiza de manera que el consumo de combustible para el transporte sea mínimo porque hay menos materiales que transportar; porque se optimizan los procesos de entrega (teoría de grafos y tecnología digital) y porque los avances

tecnológicos como la impresión 3D y la Inteligencia Artificial (IA), pueden realizar procesos de forma remota por internet simplificando la cadena de distribución o los procesos de marketing. A nivel de servicios, también la mediación tecnológica elimina eslabones de la cadena de suministro y el marketing digital simplifica los procesos con los consecuentes beneficios con la disminución de costos de transporte y entrega y la disminución de la huella de carbono (Acosta-Pérez et al., 2020; Boronat-Navarro & Puig-Denia, 2020; Jara-Santamera, 2022; Ortega-Pineda & Rodríguez-Castillo, 2023; Parra-Soto, 2022; Rodríguez-Nivicela et al., 2022; Silva-Cárdenas, 2022).

El consumo es una parte del ciclo de vida del producto que a menudo no se contempla dentro de los procesos de la empresa productora. Aquí es válido el término “de la cuna a la tumba” para hacer un seguimiento y trazabilidad del producto o servicio desde las materias primas hasta el desecho luego de consumirse (incluye también la responsabilidad de la empresa productora de dar un tratamiento ecológico y limpio a productos obsoletos, a desechos parciales como empaques y envases (Reciclaje Inteligente - RI), se considera que, con el RI, se puede evitar el 90% de los residuos (García- Carreño, 2023). Sin embargo, el diseño ecológico se centra en productos pensados para ser actualizados. Pero el cambio de hábitos del consumo, también se enfoca en el usuario que puede actualizar los equipos, repararlos y tener un uso común, por ejemplo, para el caso de los automóviles que pueden ser compartidos.

Es posible que los residuos o productos obsoletos sean utilizados en otras industrias, que se aprovechen componentes como materia prima para reutilizarse o utilizarlo en nuevos productos diseñados para el uso de estos materiales. También, el producto ha de diseñarse (diseño modular) para ser reparado, con lo cual cambia el concepto de obsolescencia. Igualmente, insumos dentro de los procesos productivos como el agua o la energía pueden ser reciclados o reutilizados en otras partes del proceso. Por ejemplo, los hoteles, centros comerciales o industrias pueden utilizar agua lluvia o aguas servidas para los servicios sanitarios (García- Carreño, 2023; Lorenzo-Molina, 2021; Marcos del Castillo, 2022).

Sin embargo, este enfoque de economía circular, todavía no se ha implementado a la velocidad deseada. En 2017 se calculaba que solo el 9% de las empresas tenía implementados procesos de economía circular a nivel mundial. Japón ha sido líder en implementar procesos basados en el método de las 3 R (reciclar, reducir y reutilizar) (Rodríguez-Nivicela et al., 2022).

Turismo 4.0

Se hace uso intensivo de tecnología digital que permite disminuir o eliminar la mediación de marketing entre el proveedor y el cliente (turista o viajero). Prevalece el uso de la tecnología en el marketing digital, disminuyendo de esta manera la huella de carbono. Así, las redes sociales, blogs y sitios web pasan a ser el espacio para el comercio electrónico donde se desarrollan todas las actividades de consulta, reservas y comercialización de productos y servicios turísticos (López-Rodríguez et al., 2021; López-Rodríguez & López-Rodríguez, 2018; Urvina-Alejandro et al., 2022). Se popularizan cada vez más la Realidad Aumentada - RA, la Realidad Virtual - RV y el metaverso, como herramientas tecnológicas de apoyo para incrementar la experiencia del turista al convertir el espacio en una experiencia inmersiva. Igualmente, el uso de redes sociales para compartir se ha vuelto parte de la experiencia que busca el turista moderno. Del mismo modo, las industrias 4.0 involucran personas, espacios físicos y digitalización de los procesos para hacerlos más ágiles y versátiles hasta el punto de permitir el diseño personalizado realizado por el mismo usuario y recoger las reacciones de las personas por medio de interacciones

digitales. Esto es atractivo, pero las empresas turísticas deben invertir en tecnología (López-Rodríguez et al., 2021; López-Rodríguez & López-Rodríguez, 2018; Urvina-Alejandro et al., 2022).

También, el uso de la tecnología de grafos y de análisis de datos mediante la teoría de redes, ayudan a planear rutas turísticas, el control de la Capacidad de Carga Turística en el destino y en tiempo real, siendo una excelente alternativa para disminuir el transporte y optimizar la experiencia del viajero porque evita congestiones en el sitio (Genç et al., 2022; LibrosZ.com, 2012).

Otro aporte de la tecnología es la seguridad en diferentes ámbitos. Por ejemplo, desde el ámbito biológico y derivado de la pandemia del Covid-19, se apoya en aspectos como el distanciamiento social, detección temprana de síntomas, información biométrica del viajero gestionada por Big Data y/o Inteligencia Artificial (IA), la asistencia dentro de los aviones y hoteles por medio de robots, entre otras aplicaciones (MinCIT, 2021).

La seguridad física del viajero puede ser controlada mediante aplicaciones de reconocimiento facial u otras aplicaciones que permitan rastrear a los turistas mediante instalaciones de sitios inteligentes (cámaras, entre otros dispositivos). Sin embargo, esto último debe ser legislado para evitar abusos y proteger la intimidad de los viajeros. Por otra parte, frente a actos delincuenciales, también la tecnología 4.0 aporta soluciones prácticas y que dan confianza al visitante (MinCIT, 2021).

Conclusiones

La planeación del turismo a partir de la vocación territorial parte de identificar el patrimonio cultural y/o natural que posee el destino y/o las ventajas comparativas para identificar la oferta. Para el caso del turismo regenerativo, es evidente que los individuos como turistas, prestadores de servicios turísticos, comunidad receptora, funcionarios públicos, entre otras personas interesadas, alinean sus expectativas para hacer de la regeneración una parte fundamental de la experiencia del viaje con el apoyo de la tecnología.

En el ámbito cultural, se puede poner en valor el patrimonio cultural para regenerar su esencia y evitar la transculturización de las comunidades ancestrales, de tal manera que los saberes desarrollados por los ancestros pueden ser rescatados como producto turístico, que enseñe otras perspectivas de relación con la naturaleza, para regenerar los ecosistemas y conocer nuevas culturas (MinCIT, 2009; Povedano-Marrugat, 2022).

Ejemplos de emprendimientos se pueden derivar de la convivencia en espacios rurales con la comunidad o turismo rural. También productos turísticos relacionados con la producción orgánica, medicina natural, contemplación, senderismo, entre otros. Igualmente, la convivencia con comunidades locales permite la interpretación de la cosmovisión y cultura del territorio del destino, la huella antrópica de la evolución humana en la modificación de paisajes, construcciones antiguas y fósiles, entre otras, que deja el devenir histórico sobre el planeta tierra.

El intercambio cultural, como atractivo turístico para el viajero, puede generar negocios locales basados en el folklore, la gastronomía, museos, artesanías locales y souvenirs.

Con respecto al ámbito de regeneración de ecosistemas naturales, el turismo puede ser una excelente herramienta para regenerar los ecosistemas porque impulsa un ciclo virtuoso donde los excedentes económicos se reinvierten para favorecer el crecimiento, recuperación y regeneración del patrimonio natural y cultural.

La economía circular es la parte fundamental para iniciar el proceso regenerativo, por lo tanto, desde la planificación territorial se identifican los actores de la cadena turística, con procesos de economía circular y se define la gobernanza de esta para armonizar la prestación del servicio y las estrategias de marketing digital.

Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad Santiago de Cali y a la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia - SoPhIC, entidades que financiaron el proyecto “Marketing digital en el municipio de Cali: Turismo del futuro tras la pandemia” postulado en la “Convocatoria Interna DGI No. 12-2022: Proyectos de Investigación e Innovación” y aprobado el 28 de julio del 2023 por la Universidad Santiago de Cali.

Referencias Bibliográficas

- Acosta-Pérez, I., Marrero-Delgado, F., & Espinosa-Martínez, J. (2020). La economía circular como contribución a la sostenibilidad en un destino turístico cubano de sol y playa. *Estudios y Perspectivas En Turismo*, 29(2), 406–425. <https://tinyurl.com/2h6oxcsr>
- Alcaldía de Santiago de Cali. (2019). *Flujos Migratorios hacia la ciudad de Santiago de Cali* (pp. 1–17). Alcaldía de Santiago de Cali. <https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/%0A%0A>
- Administración Cali (2023). Mapa Turístico Valle del Cauca-Colombia-2. “EventualizateCali.com-Blog de Turismo de Cali y Valle del Cauca en Colombia” <https://eventualizatecali.com/mapa-turistico-valle-del-cauca-colombia-2/>
- Bastidas-Pacheco, G. A., & Hernández, R. (2019). Cambio climático algunos aspectos a considerar para la supervivencia del ser vivo: revisión sistemática de la literatura. *Revista Cuidarte*, 10(3), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v10i3.664>
- Boronat-Navarro, M., & Puig-Denia, A. (2020). Cooperación en destinos y economía circular. *Economía Industrial*, 418, 125–132. <https://tinyurl.com/2kyc7dtx>
- Centro de Estudios en Propiedad Intelectual -CEDEPI. (2015). *Hacia una política de ciencia abierta compatible con la propiedad intelectual*. <https://tinyurl.com/2y5bmv7d>
- Cifuentes, M., Mesquita, C. A., Méndez, J., Morales, M. E., Aguilar, N., Cancino, D., Gallo, M., Jolón, M., Ramírez, C., Ribeiro, N., Sandoval, E., & Turcios, M. (1999). *Capacidad de Carga Turística de las Áreas de Uso Público del Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica*. WWF Centroamérica. <https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2016/05/Capacidad-de-Carga.-Monumento-Nacional-Guayabo-Costa-Rica.pdf>
- Colombia Productiva. (2019). Guía Empresarial Economía Circular. Una forma

- diferente de hacer negocios sostenibles. In *Economía Circular* (pp. 1–25). Centro Nacional de la Producción Limpia y Colombia Productiva. <https://tinyurl.com/ythundhq>
- COTELCO, SITUR, & Alcaldía de Santiago de Cali. (2021). *Capacidad Instalada y Percepción de la Oferta Turística de Cali En 2021* (pp. 1–45). Alcaldía de Santiago de Cali. <https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/>
- COTELCO, SITUR, & Cali, A. de S. de. (2021a). Caracterización de la oferta, empleo y demanda turística de Santiago de Cali en 2021. In *COTELCO, SITUR, Puro corazón por Cali y Alcaldía de Santiago de Cali* (pp. 1–63). <https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/>
- COTELCO, SITUR, & Cali, A. de S. de. (2021b). *Flujos Turísticos y Competitividad Turística de Santiago de Cali En 2021* (pp. 1–45). Alcaldía de Santiago de Cali. <https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/%0A%0A>
- Cristancho-Acevedo, L. N. (2021). *Definición de acciones para la transición del turismo existente en Isla Fuerte a un turismo regenerativo enfocado en la comunidad. Caso de estudio-Isla Fuerte, Bolívar – Colombia* (p. 60). Pontificia Universidad Javeriana.
- DANE. (2021a). *Ficha Metodológica Cuenta Satélite de Turismo (CST)* (p. 8). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. <https://tinyurl.com/2d9vms2h>
- DANE. (2021b). *Metodología General Cuenta Satélite De Turismo – CST*. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. <https://tinyurl.com/25d5w5bj>
- DNP. Departamento Nacional de Planeación. (2022). *CONPES 4069. política nacional de ciencia, tecnología e innovación 2022-2031* (pp. 1–183). Departamento Nacional de Planeación. <https://tinyurl.com/2lc3js96>
- DNP. (2016). *Conpes 3866. Política Nacional de Desarrollo Productivo* (pp. 1–124). Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. <https://tinyurl.com/yprepyal>
- Escuela de Turismo; Universidad Autónoma de Occidente; Corporación Biocomercio Sostenible y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. (2018). Perfil del turista de naturaleza para el Valle del Cauca. Informe de investigación. Santiago de Cali- Colombia. In *Procolombia* (pp. 1–117). <https://ventanillaverde.cvc.gov.co/archivos/1555971336.pdf>
- Fondo de Promoción Turística de Colombia. (2012). *Plan de Desarrollo Turístico del Valle Del Cauca 2012- 2015* (pp. 1–300). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. <https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=031759f6-37bb-4742-827e-a55a04271c44>
- García- Carreño, I. D. V. (2023). Economía circular: análisis bibliométrico en el área de los negocios y la economía. In A. Fillol Mazo & R. Pérez Calle (Eds.), *Un mundo en aceleración: las ciencias jurídicas, económicas y sociales ante los retos del siglo XXI Colección Conocimiento Contemporáneo* (1st ed., pp. 222–251).

- Dykiunson, S.L.
Genç, K., Tûrkay, O., & Ulema, ŞEvki. (2022). Tourism Gentrification: Barcelona and Venice. *Turismo y Sociedad*, 31, 125–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.18601/01207555.n31.06>
- Gobernación del Valle del Cauca (2018). Mapas y territorios. Sitio web. <https://tinyurl.com/yselpcnx>
- Gobernación del Valle del Cauca. (2020). Plan de desarrollo Departamental 2020-2023. In *Departamento Administrativo de Planeación* (pp. 1–618). Valle invencible. <https://www.obsgestioneducativa.com/download/plan-de-desarrollo-departamental-valle-del-cauca-2020-2023/>
- Google maps (2023). Mapa del Valle del Cauca. Sitio web. <https://tinyurl.com/yld6eux7>
- Jara-Santamera, M. Á. (2022). *Turismo y economía circular* (No. 1; Issue January). <https://tinyurl.com/2jkh7kwv>
- LibrosZ.com. (2012). *Teoría de grafos* (p. 9). Universidad de Pamplona. http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_23/recursos/general/11072012/grafos3.pdf
- López-Rodríguez, A. L., & López-Rodríguez, S. A. (2018). Impacto de las TIC en el turismo: caso colombiano. Cuadernos de Turismo. *Cuadernos de Turismo*, 41, 399–418. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.6018/turismo.41.327081>
- López-Rodríguez, A. L., Sierra-Rodríguez, M. A., Mendoza-Patiño, D. E., Barriga-Barriga, C. L., & Plazas-Quintero, D. M. (2021). Marketing digital con aplicaciones TIC y neuromarketing en el turismo. *Edición Especial Expotech*, 1, 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.22490/25394088.5602>
- López, A. L. (2013). *Modelo de turismo sustentable en Suesca – Cundinamarca como área protegida*. TESIS DOCTORALES - TESEO.
- Lorenzo-Molina, T. B. (2021). *Economía circular y producción lean en la gestión de las cadenas de suministro: Un modelo de simulación* (pp. 1–142). Universidad de Oviedo. <https://tinyurl.com/2gkcx96j>
- Marcos del Castillo, C. (2022). *Facultad de ciencias sociales y jurídicas* (p. 47). Universidad de Jaén. <https://tinyurl.com/2jcx8f5k3>
- Meadows, D. H. (1972). *Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad* (D. H. Meadows (ed.)) [Book]. Fondo de Cultura Económica.
- Minciencias. (2022a). *Documento de Política Nacional de Ciencia Abierta en el marco de la Ciencia, Tecnología e Innovación*. Ministerio De Ciencia Tecnología E Innovación- Minciencias. <https://tinyurl.com/24wjsx88>
- Minciencias. (2022b). Resolución 0777 de 2022. Adopta la Política Nacional de Ciencia Abierta. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi, pp. 1–85). Ministerio De Ciencia Tecnología E Innovación- Minciencias. <https://tinyurl.com/22wvdx49>
- Minciencias. (2023). *Guía Para la Gestión de Datos de Investigación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación* (p. 29). Ministerio De Ciencia Tecnología E Innovación- Minciencias. <https://tinyurl.com/2d9vms2h>
- MinCIT. (2009). Política de Turismo Cultural. *Compendio de Políticas Culturales*.
- MinCIT. (2021). Gobierno lanzó estrategia para impulsar reactivación económica del sector Comercio, Industria y Turismo. In *MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo* (p. 1). <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/general/estrategia-para->

- reactivacion-economica-del-sector
 MinCIT (2018-2023). Boletín mensual de turismo. <https://tinyurl.com/y3xfyk4j>
- Naciones Unidas. (2017). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y El Caribe. "Patrimonio": *Economía Cultural Y Educación Para La Paz (Mec-Edupaz)*, 1(11).
- Ocaña-Zambrano, W., Carrillo-Flores, R., & Guerra-Luzuriaga, P. (2021). Hacia Un Turismo Sostenible, Consciente Y Regenerativo En La Reserva DHacia un Turismo Sostenible, Consciente y Regenerativo en la Reserva de la Biosfera del chocó Andino de Pichincha e La Biosfera Del Chocó Andino De Pichincha Rumo Ao Turismo Sustentável. *Revista Eletrônica de Humanidades Do Curso de Ciências Sociais Da UNIFAP*, 14(1), 71–92. <https://tinyurl.com/2osbja3j>
- OMT-Organización Mundial del Turismo. (2018). La contribución del turismo a los objetivos de desarrollo sostenible en Iberoamérica. In *Organización Mundial del Turismo*. <https://doi.org/10.18111/978928442001-8>
- OMT. (1995). Carta del turismo sostenible. *Conferencia Mundial de Turismo Sostenible*.
- ONU, & UNWTO. (2001). Código ético mundial para el turismo: por un turismo responsable. In *Revista Internacional del Trabajo* (Vol. 128, Issues 1–2, pp. 213–215). <https://doi.org/10.1111/j.1564-9148.2009.00056.x>
- Ortega-Pineda, G., & Rodríguez-Castillo, E. (2023). *La Economía Circular: un camino para alcanzar el desarrollo sustentable* (Universidad Martí (ed.); 1st ed., Issue January). Universidad Martí. <https://tinyurl.com/2q2g6bba>
- Parra-Soto, V. (2022). *Economía circular una oportunidad latente en Colombia*. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/42674>
- Povedano-Marrugat, E. (2022). Patrimonio cultural: sostenibilidad y responsabilidad turística. *Estudios Turísticos*, 224(2), 31–41. <https://tinyurl.com/2ekmqaxm>
- Rangel, E., Márquez, A., Valencia, A., & Llerenas, R. (2021). Economía circular y turismo sustentable en Puntarenas y Colima. In Universidad Veracruzana (Ed.), *Agenda en tiempos de pandemia* (1st ed., pp. 262–276). Universidad Autónoma de Baja California Sur. <https://tinyurl.com/2j7jcsr2>
- Reyes-Rojas, G., & Casasola-Guerrero, K. (2021). Turismo regenerativo: más allá de la sostenibilidad. *Revista Trimestral Sobre La Actualidad Ambiental- Ambientico*, 277, 74–80. <https://tinyurl.com/2gdawxfs>
- Reyes, G., Karol, R., & Guerrero, C. (n.d.). *Turismo regenerativo: más allá de la sostenibilidad Consultora independiente, docente y miembro de la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo (glorianagl19@. www.ambientico.una.ac.cr*
- Rincón-Salazar, M. T. (2023). Revista PROSPECTIVA: en la ruta de la Ciencia Abierta y la Publicación Continua. *PROSPECTIVA. Revista de Trabajo Social e Intervención Social*, 35(enero-junio 2023), e10112936. <https://doi.org/https://doi.org/10.25100/prts.v0i35.12271>
- Rodríguez-Nivicela, D. M., Mosquera-Cedillo, X. A., & Vega-Granda, A. del C. (2022). Análisis de la aplicación del modelo de economía circular en las empresas del Ecuador. *Revista Metropolitana De Ciencias Aplicadas*, 5, 128–137. <https://tinyurl.com/2enkor33>
- Silva-Cárdenas, M. B. (2022). *Economía circular: Identificación de oportunidades para su impulso e implementación en el sector turístico de la CV* (p. 63). Universitat

- Politécnica De València. <https://tinyurl.com/2eyttkc9>
- Socatelli, M. (2020). *Fundamentos del Desarrollo Regenerativo y el Turismo Regenerativo*. <https://tinyurl.com/2qgytjbc>
- Teruel-Avecilla, S. (2018). *Análisis y aproximación a la definición del paradigma del turismo regenerativo* (p. 102). Universidad Para La Cooperación Internacional. (UCI). <https://tinyurl.com/2jtzd3wx>
- Unesco. (2021). Recomendación UNESCO sobre ciencia abierta. In *Unesco* (pp. 1–36). Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación – UNESCO. <https://doi.org/10.22201/IISUE.24486167E.2021.171.60265>
- Urvina-Alejandro, M. A., Bolívar Lastra-Bravo, X., & Jaramillo-Moreno, C. (2022). Turismo y aplicaciones móviles. Preferencias de turistas y prestadores de servicios en el cantón Tena, Napo, Ecuador. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 20(1), 83–99. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2022.20.006>